

El Huracán Milton y la Protección Divina

Rev. Sergio Leal Ramirez

10/16/2024

*“El huracán Milton y la protección divina:
Reflexiones desde el relato de Eliseo*

2

Índice

El Huracán y la Vulnerabilidad Humana	3
La Protección de Dios en Tiempos de Tormenta.....	4
Teología de la Providencia Divina y el Cuidado Invisible.....	4
La Esperanza Escatológica en Medio de la Devastación	5
El Papel de la Fe en Medio de las Tormentas.....	6
Resiliencia Espiritual y Comunidad en la Recuperación	7
El Llamado a Vivir con Confianza y Esperanza	7
Impulsados a Actuar en Amor y Solidaridad.....	8
Vivir con Propósito en el Conflicto Espiritual	9
La Esperanza en la Redención Futura.....	9
Fortaleza en la Oración y la Dependencia en Dios	10
El Testimonio de la Iglesia en Tiempos de Crisis	11
Conclusión: El Ejército Invisible y la Realidad del Reino de Dios	12
Bibliografía	13

*“El huracán Milton y la protección divina:
Reflexiones desde el relato de Eliseo*

3

**“El Huracán Milton y la Protección Divina:
Reflexiones Teológicas desde el Relato de Eliseo y el Ejército de Jehová”**
Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez. Instituto Superior Estudios Bíblicos, La Habana, Cuba.
Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com
Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

La experiencia de sobrevivir a un huracán devastador como el huracán Milton no solo trae consigo una profunda sensación de vulnerabilidad, sino que también provoca preguntas fundamentales sobre el papel de Dios en medio de las tormentas físicas y espirituales de la vida. En este contexto, el relato bíblico de Eliseo y el ejército de Jehová en **2 Reyes 6:8-23** ofrece un marco teológico poderoso para interpretar la protección divina y la realidad de la intervención de Dios en tiempos de crisis extrema.

El Huracán y la Vulnerabilidad Humana

El huracán Milton, con su furia destructiva, nos recordó lo frágiles que somos frente a las fuerzas de la naturaleza. El viento, el agua y el caos que trajeron consigo nos llevaron a momentos de desesperación, donde la sensación de impotencia frente a una fuerza incontrolable nos dejó con preguntas sobre la protección de Dios en medio de estas situaciones.

En 2 Reyes 6, Eliseo y su siervo enfrentan una amenaza aparentemente incontrolable cuando son rodeados por el ejército sirio. La reacción inicial del siervo refleja nuestra propia respuesta humana: miedo y desesperación ante el peligro inminente. Sin embargo, la respuesta de Eliseo es sorprendente: **"No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos"** (2 Reyes 6:16). Este pasaje subraya la confianza en que, aunque las circunstancias físicas parezcan desalentadoras, hay una realidad espiritual invisible que ofrece consuelo y protección.

“El huracán Milton y la protección divina:

4

Reflexiones desde el relato de Eliseo

La Protección de Dios en Tiempos de Tormenta

El huracán Milton puede ser comparado con el ejército sirio que rodeaba a Eliseo: ambos representan fuerzas amenazantes que exceden nuestras capacidades humanas para controlar o detener. Sin embargo, la oración de Eliseo para que Dios abra los ojos de su siervo nos enseña una lección crucial. A veces, lo que necesitamos no es la desaparición inmediata de la tormenta, sino una nueva percepción de la realidad espiritual que nos rodea.

Como explica Carson (2011), **“la intervención de Dios a menudo no consiste en eliminar el peligro físico, sino en proporcionarnos la perspectiva espiritual necesaria para ver Su mano protectora en medio de las circunstancias”** (p. 78). En medio del huracán, al igual que en el caso de Eliseo, Dios puede rodearnos con Su ejército celestial, protegiéndonos de maneras que no siempre son visibles a nuestros ojos físicos. Este ejército de "caballos y carros de fuego" simboliza la presencia constante de Dios en medio de las crisis, recordándonos que no estamos solos, aunque el peligro sea real.

Teología de la Providencia Divina y el Cuidado Invisible

El huracán Milton, como muchas otras catástrofes naturales, pone a prueba nuestra comprensión de la **providencia divina**. ¿Dónde está Dios cuando la tormenta destruye hogares, interrumpe vidas y provoca sufrimiento? La respuesta, desde una perspectiva teológica, se encuentra en la certeza de que Dios está presente en medio del caos, como lo estuvo con Eliseo y su siervo en Dotán. Aunque la tormenta puede ser devastadora, la intervención de Dios no siempre es visible para los ojos humanos, pero está presente en formas que pueden trascender nuestra comprensión inmediata.

Wright (2012) señala que **“el relato de Eliseo y los carros de fuego no es solo un ejemplo de intervención divina en el pasado, sino una declaración de la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias, incluidas las fuerzas de la naturaleza”** (p. 34). Esta perspectiva nos da esperanza al enfrentar la devastación del huracán. Así como Dios protegió a Eliseo, también nos ofrece Su protección en medio de nuestras tormentas, aunque no siempre de la manera que esperamos.

La Esperanza Escatológica en Medio de la Devastación

Una experiencia como el huracán Milton también nos lleva a reflexionar sobre el significado escatológico de los desastres naturales. En la Biblia, las tormentas y catástrofes a menudo son señales del juicio o la manifestación de la creación caída. Sin embargo, también son recordatorios de que este mundo no es nuestro hogar final y que Dios está preparando un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más tormentas ni dolor.

En Apocalipsis 21:4, se nos promete que **“Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos; y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor”**. Este pasaje nos da una visión escatológica que nos llena de esperanza incluso cuando enfrentamos la destrucción aquí en la tierra. Tal como Eliseo vio el ejército celestial, los creyentes vivimos con la esperanza de una realidad futura en la que el Reino de Dios se manifestará plenamente, y todas las fuerzas destructivas serán finalmente vencidas.

Según Bauckham (1993), **“la intervención divina en la historia a través de los ejércitos celestiales es un anticipo de la intervención final de Dios en el juicio y la restauración del**

*“El huracán Milton y la protección divina:
Reflexiones desde el relato de Eliseo*

6

cosmos” (p. 92). La protección que Eliseo experimentó es un precursor de la protección final que los hijos de Dios recibirán en los últimos tiempos, cuando todas las tormentas cesarán y la paz de Dios gobernará en la nueva creación.

El Papel de la Fe en Medio de las Tormentas

Otro elemento importante en la historia de Eliseo y el ejército de Jehová es el papel de la **fe**. La confianza de Eliseo en que Dios estaba presente, incluso cuando el peligro físico era inminente, es un testimonio de una fe inquebrantable en la providencia divina. Durante el huracán Milton, muchas personas se encontraron en situaciones de peligro extremo y, al igual que el siervo de Eliseo, pudieron haber sentido que estaban rodeadas por fuerzas fuera de su control.

La fe, sin embargo, nos llama a mirar más allá de lo visible. En el relato de 2 Reyes, Eliseo oró para que Dios abriera los ojos de su siervo, y entonces él pudo ver el ejército celestial. Del mismo modo, cuando enfrentamos crisis devastadoras como huracanes, la fe nos permite ver más allá del caos y reconocer la mano invisible de Dios obrando a nuestro favor. Como señala Carson (2011), **“la oración de Eliseo no cambia las circunstancias físicas, sino que transforma la percepción del siervo, dándole acceso a la realidad divina que estaba presente todo el tiempo”** (p. 80).

En momentos de desastres naturales, la fe nos da acceso a una paz interna que trasciende las circunstancias externas. Pablo describe esta paz en Filipenses 4:7 como **“la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento”**. Aunque el huracán haya causado destrucción física, nuestra fe en la protección y soberanía de Dios nos permite experimentar esta paz que va más allá de lo que podemos comprender o ver con nuestros ojos físicos.

“El huracán Milton y la protección divina:

7

Reflexiones desde el relato de Eliseo

Resiliencia Espiritual y Comunidad en la Recuperación

Finalmente, al reflexionar sobre el huracán Milton a la luz del relato de Eliseo, es importante destacar el papel de la **comunidad** en la recuperación y el apoyo mutuo. Así como el siervo de Eliseo necesitaba la intervención del profeta para poder ver la realidad espiritual, nosotros también necesitamos el apoyo de los demás para navegar las tormentas de la vida. Las comunidades de fe tienen un papel vital en brindar apoyo emocional, espiritual y práctico a aquellos que han sido afectados por desastres naturales.

Wright (2012) sostiene que **“la comunidad de creyentes es un reflejo del cuerpo de Cristo, donde cada miembro contribuye al bienestar del otro, especialmente en tiempos de crisis”** (p. 56). Durante y después del huracán Milton, muchas iglesias y comunidades de fe se movilizaron para ayudar a los afectados, proporcionando refugio, comida y consuelo espiritual. Este tipo de apoyo refleja el corazón de Dios y Su deseo de que Su pueblo actúe como Sus manos y pies en momentos de necesidad.

En el relato de Eliseo, vemos que no estamos solos en nuestras luchas. Aunque las fuerzas del mal o las tormentas de la vida puedan rodearnos, tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros y nos envía Su ayuda, ya sea a través de Su intervención directa o a través del apoyo de Su pueblo.

El Llamado a Vivir con Confianza y Esperanza

Vivir en un mundo donde los desastres naturales, como el huracán Milton, pueden ocurrir en cualquier momento pone a prueba nuestra confianza en la soberanía y protección de Dios. Sin embargo, el relato de Eliseo y el ejército celestial nos invita a vivir con una **esperanza firme** en que Dios siempre está actuando a favor de Su pueblo, incluso cuando no podemos ver Su mano de inmediato.

*"El huracán Milton y la protección divina:
Reflexiones desde el relato de Eliseo"*

8

La promesa de que "más son los que están con nosotros que los que están con ellos" no es simplemente una afirmación de consuelo temporal, sino una **declaración teológica profunda** sobre la realidad espiritual en la que los creyentes vivimos diariamente. Dios no solo protege a Su pueblo en este mundo, sino que está conduciendo la historia hacia su consumación final, donde Su reino será plenamente establecido y toda tormenta cesará para siempre.

El teólogo N.T. Wright (2012) explica que "**la intervención de Dios en eventos históricos como la protección de Eliseo nos apunta a una verdad escatológica más amplia: Dios está presente y activo en Su creación, y Su plan final es traer redención y restauración a todo lo que ha sido dañado por el pecado y el caos**" (p. 78). Esta verdad nos fortalece para enfrentar cualquier tormenta con fe y confianza, sabiendo que nuestras vidas están en manos del Dios soberano que ya ha vencido las fuerzas del mal.

Impulsados a Actuar en Amor y Solidaridad

Si bien la confianza en la protección divina es clave, este relato también nos desafía a ser **agentes de la gracia y la provisión de Dios para los demás**. Después de huracanes devastadores como Milton, no solo necesitamos orar para que Dios abra nuestros ojos espirituales, sino que también somos llamados a abrir nuestros corazones y manos para ayudar a aquellos que han sido golpeados por la tormenta. Así como el ejército celestial rodeaba a Eliseo, el pueblo de Dios está llamado a rodear a los afectados por desastres con amor, ayuda práctica y consuelo espiritual.

En medio de las tormentas, Dios a menudo utiliza a Su iglesia como un instrumento para manifestar Su presencia y Su protección de manera tangible. Wright (2012) argumenta que "**Dios actúa a través de Su pueblo para traer alivio, restauración y esperanza en medio de la devastación**" (p. 45). Es a través de las acciones de compasión y servicio que reflejamos el carácter de Dios al

mundo, mostrando que Su ejército celestial no solo está compuesto de seres invisibles, sino también de hombres y mujeres que responden a Su llamado de amor y solidaridad.

Vivir con Propósito en el Conflicto Espiritual

Finalmente, el relato de Eliseo y el ejército celestial también nos recuerda que vivimos en un mundo marcado por un **conflicto espiritual** continuo. Los desastres naturales y las dificultades que enfrentamos son, en parte, reflejos del quebrantamiento de la creación, pero también son recordatorios de la lucha cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. No estamos simplemente luchando contra las fuerzas de la naturaleza, sino contra "principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo" (Efesios 6:12).

Sin embargo, como Eliseo, no debemos temer. La fe nos llama a vivir con la seguridad de que Dios ya ha ganado la victoria a través de Cristo, y que Su ejército celestial está luchando a nuestro favor. Esta **perspectiva escatológica** nos permite ver más allá de las dificultades inmediatas y vivir con un propósito claro: ser luz en medio de la oscuridad y agentes de restauración en un mundo que clama por la redención final.

La Esperanza en la Redención Futura

Una de las grandes lecciones que obtenemos del relato de Eliseo y el ejército celestial, y que podemos aplicar en tiempos de crisis como el huracán Milton, es la certeza de la **redención futura** que Dios promete a Su pueblo. A pesar de las tormentas, las pérdidas y el caos que enfrentamos, la Biblia nos asegura que hay un propósito divino que se está desarrollando y que culminará en la renovación completa de todas las cosas.

En Apocalipsis 21:1-5, se nos presenta una visión poderosa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde "**no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor**". Esta promesa no es

*“El huracán Milton y la protección divina:
Reflexiones desde el relato de Eliseo*

10

una mera esperanza lejana, sino una verdad que nos sostiene en medio de las pruebas presentes. Así como Eliseo y su siervo fueron testigos del ejército celestial que los protegía en el momento de mayor peligro, nosotros también tenemos la garantía de que, al final, Dios restaurará y renovará todas las cosas, eliminando el dolor y la destrucción para siempre.

La teología escatológica subraya que las dificultades actuales, incluidos los desastres naturales, son parte de la creación caída que será finalmente redimida. Como sostiene Bauckham (1993), **“la intervención divina en la historia apunta hacia la intervención última, cuando Dios traerá un fin a todas las fuerzas destructivas que han operado en Su creación”** (p. 101). La destrucción causada por el huracán Milton no tiene la última palabra; el plan de Dios para restaurar Su creación y reconciliar todas las cosas en Cristo es la conclusión final de la historia.

Fortaleza en la Oración y la Dependencia en Dios

Otro elemento clave en el relato de Eliseo es el papel de la **oración**. Eliseo no solo confió en la protección de Dios, sino que también intercedió por su siervo para que pudiera ver la realidad espiritual que lo rodeaba. En tiempos de crisis, la oración se convierte en una herramienta vital para conectarnos con la paz de Dios y pedirle que abra nuestros ojos a Su presencia y protección en medio de las dificultades.

Carson (2011) señala que **“la oración es el medio por el cual accedemos al poder divino y alineamos nuestras perspectivas con la realidad espiritual de que Dios está en control”** (p. 86). Durante el huracán Milton, muchos pudieron haberse sentido abandonados o desesperados, pero la oración nos ayuda a recordar que Dios está presente, escuchando nuestras súplicas y actuando a nuestro favor, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras.

La oración también nos permite experimentar la fortaleza que solo Dios puede proporcionar. Pablo escribe en 2 Corintios 12:9 que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, y que cuando

*“El huracán Milton y la protección divina:
Reflexiones desde el relato de Eliseo*

11

somos débiles, somos fuertes en Él. Esta es una verdad esencial para aquellos que enfrentan los efectos devastadores de un desastre natural. Cuando nos sentimos impotentes frente a la destrucción, la oración nos recuerda que nuestra fortaleza no depende de nuestras circunstancias, sino de la presencia constante y poderosa de Dios.

El Testimonio de la Iglesia en Tiempos de Crisis

Finalmente, el relato de Eliseo y el ejército celestial también tiene implicaciones para el **testimonio de la iglesia** en tiempos de crisis. Las comunidades de fe están llamadas no solo a ser refugios de oración y consuelo espiritual, sino también a actuar de manera práctica y compasiva para ayudar a los afectados. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene el mandato de ser **sal y luz** (Mateo 5:13-14) en medio de las tinieblas y la desesperación que los desastres naturales traen consigo.

Durante el huracán Milton, muchas iglesias se movilizaron para proporcionar ayuda a los necesitados, recordándonos el llamado de Jesús a "**amar a tu prójimo como a ti mismo**" (Mateo 22:39). Wright (2012) enfatiza que "**la misión de la iglesia no es solo proclamar el evangelio con palabras, sino también con acciones que reflejan el amor y la compasión de Dios hacia el mundo**" (p. 66). Cuando la iglesia responde a la crisis con amor y generosidad, está demostrando la realidad del Reino de Dios aquí y ahora, ofreciendo un anticipo de la redención futura que todos esperamos.

*“El huracán Milton y la protección divina:
Reflexiones desde el relato de Eliseo*

12

Conclusión: El Ejército Invisible y la Realidad del Reino de Dios

El huracán Milton, como tantas otras tormentas que enfrentamos en la vida, nos recuerda nuestra fragilidad y la incertidumbre de las circunstancias terrenales. Sin embargo, el relato de Eliseo y el ejército celestial nos asegura que, aunque estemos rodeados por peligros, Dios está siempre presente, protegiéndonos y guiándonos. Su ejército invisible nos rodea, y Su plan de redención está en marcha, tanto en nuestras vidas como en toda Su creación.

Este pasaje nos desafía a vivir con los ojos espirituales abiertos, confiando en la providencia de Dios, orando fervientemente por Su intervención y actuando como Sus manos y pies en tiempos de crisis. A través de la fe, la oración y la acción compasiva, podemos enfrentar las tormentas con esperanza, sabiendo que el Dios que protegió a Eliseo también está con nosotros y que, al final, todas las tormentas cesarán bajo Su soberana voluntad.

*“El huracán Milton y la protección divina:
Reflexiones desde el relato de Eliseo*

13

Bibliografía

Bauckham, R. (1993). *New testament theology: The theology of the book of revelation*.

Cambridge University Press.

Carson, D. A. (2015). *Praying with Paul: A call to spiritual reformation* (2nd ed.). Baker

Academic.

Wright, N. T. (2016). *How god became king: The forgotten story of the gospels*. HarperCollins.